

INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN O‘QUV DASTURLARI VA METODIK RESURSLAR MONITORINGI

Karimova Dilshoda Sodiqjon qizi

Namangan davlat chet tillari instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt jadal rivojlanayotgan sharoitda ingliz tili o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalasi yoritilgan. O‘zbekistonning ta‘lim sohasidagi strategik hujjatlari asosida oliy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy metodlar — kommunikativ, interaktiv yondashuvlar, CLIL, loyihaviy o‘qitish va AI texnologiyalarini tatbiq etish zarurati tahlil qilingan. Tadqiqotda ingliz tili o‘qituvchilarining lingvistik, metodik, pedagogik va raqamli kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi o‘quv dasturlar, amaliy mashg‘ulotlar, darsliklar hamda metodik manbalar baholangan. Shuningdek, Scrivener, Hutchinson & Waters, Richards kabi metodistlar qarashlari asosida o‘quv materiallarining mazmuni, talabalarning ehtiyojlariga mosligi va ularning kasbiy rivojlanishidagi o‘rni tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda integrativ yondashuvning ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: ingliz tili o‘qituvchisi, kasbiy kompetensiya, metodik tayyorgarlik, kommunikativ yondashuv, CLIL, raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt, kredit-modul tizimi, o‘quv dasturi, pedagogik innovatsiyalar, til o‘qitish metodikasi, o‘quv materiallarini baholash.

Abstract. This article examines the development of professional competence in English language teachers in the context of rapidly advancing digital technologies and artificial intelligence. Based on Uzbekistan’s strategic documents in the field of education, the study analyzes the necessity of modernizing the higher education system and integrating contemporary teaching approaches—such as communicative and interactive methods, CLIL, project-based learning, and AI technologies—into the training process. The research evaluates curricula, practical training activities, textbooks, and methodological resources that contribute to the formation of linguistic, methodological, pedagogical, and digital competencies among prospective English language teachers. Additionally, the views of leading methodologists such as Scrivener, Hutchinson & Waters, and Richards are examined to assess the relevance, content quality, and learner-centeredness of instructional materials. The findings highlight the significance of an integrative approach in enhancing the professional preparation of future English language teachers.

Keywords: English language teacher, professional competence, methodological training, communicative approach, CLIL, digital technologies, artificial intelligence, credit-module system, curriculum, pedagogical innovations, language teaching methodology, materials evaluation.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt jadal rivojlanar ekan, ingliz tili o‘qituvchisining roli tubdan o‘zgarib bormoqda. O‘qituvchi endilikda faqat bilim beruvchi emas, balki talabalarning tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga yo‘naltirilgan facilitator va mentor sifatida maydonga chiqmoqda. Shu sababli ingliz tili o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirish zamonaviy pedagogikaning eng dolzarb masalalaridan biridir.

PF-4947-son Farmon bilan tasdiqlangan Harakatlar strategiyasi oliy ta'limni modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga yaqinlashtirish, akademik almashinuvni kengaytirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni ko'zda tutadi. PF-5847-son Farmonda esa 2030-yilgacha oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi belgilab berilib, raqamli texnologiyalarni joriy etish, kredit-modul tizimini keng qo'llash va amaliy ko'nikmalar ulushini oshirish ustuvor yo'nalish sifatida ko'rsatib o'tilgan.

Ushbu hujjatlar asosida oliy ta'limning bosh maqsadi — mustaqil fikrlaydigan, kreativ, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llay oladigan yuqori malakali kadrlarni tayyorlashdan iborat. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda ham zamonaviy pedagogik kompetensiyalarga ega kadrlarni tayyorlash tizimi alohida ta'kidlanadi.

Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, kompetensiyaviy yondashuv o'qituvchi sifatini baholashda yangi mezonlarni shakllantiradi. A.R. Xodjaboyev bu yondashuv ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirishini, M. Gulyamova esa u o'quvchiga bilimni nafaqat o'zlashtirish, balki real vaziyatlarda qo'llay olish imkonini berishini qayd etadi. T.V. Shtikova kommunikativ kompetentlikni o'qituvchining muloqot, didaktik va shaxsiy sifatlarini birlashtiruvchi integrativ ko'nikma sifatida talqin qiladi. A.G. Bermus kompetentlikni shaxsning bilim, ko'nikma va tajribasini yagona tizimga birlashtiruvchi sifat deb izohlaydi. Navoiy esa haqiqiy o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi bo'lishi kerakligini ta'kidlagan.

ADABIYOTLAR TAHLILI:

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish uzluksiz o'qish, metodik tayyorgarlik va muntazam amaliyot orqali shakllanadi. G.M. Karlibayeva tadqiqotida metodik tayyorgarlikning nazariy asoslari va uni samarali tashkil etish yo'llari yoritilgan. Bugungi islohotlar ta'lim tizimini zamon talablari bilan uyg'unlashtirishni, xalqaro raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni talab etmoqda.

XXI asr ingliz tili o'qituvchisidan pedagogik, lingvistik, raqamli va madaniy kompetensiyalarni chuqur egallash, dars jarayonida kommunikativ, interaktiv, CLIL, Project-Based Learning va Blended Learning kabi metodlarni qo'llay bilish talab etiladi. Shuning uchun o'qituvchining kasbiy kompetentligi til bilish bilan cheklanmay, metodik saviya, pedagogik mahorat, raqamli savodxonlik va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini ham qamrab oladi.

Mutaxassislar ta'kidlashicha, ingliz tili o'qituvchining kasbiy muloqot vositasi bo'libgina qolmay, ilmiy axborotni izlash, tahlil qilish va taqdim etishda ham muhim rol o'ynaydi. Hutchinson va Waters fikriga ko'ra, ingliz tilidagi kasbiy matnlar o'qituvchining tahliliy fikrlashi va refleksiv malakasini rivojlantiradi. Talabalar mutaxassislikka oid adabiyotlarni ingliz tilida o'qish orqali kasbiy terminologiyani chuqur anglab, global ta'lim tajribalaridan xabardor bo'ladilar.

Ingliz tili o'qituvchilari uchun o'quv dasturlari va darsliklar mehnat bozori ehtiyojlariga mos ravishda ishlab chiqilishi zarur. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, puxta tuzilgan materiallar o'qituvchilarni metodik va kasbiy jihatdan qo'llab-quvvatlab, dars jarayonining samaradorligini oshiradi. Richardsning fikricha, darsliklar o'qituvchiga ta'lim jarayonini tizimli tashkil etishda yo'l-yo'riq beradi. Shu bois, o'quv materiallarining mazmuni va ularning kompetensiyani rivojlantirishdagi o'rni alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doiramiz ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga mo'ljallangan o'quv dasturlar, darsliklar va qo'llanmalarni o'rganishga qaratilgan. Maqsad — o'qituvchilarning lingvodidaktik, metodik va kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashda mavjud materiallarning samaradorligini aniqlash. Hozirgi davrda ingliz tili o'qituvchilaridan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash qobiliyati va xalqaro standartlarga mos tayyorgarlik talab etiladi.

"Til o'qitish metodikasi va ta'lim texnologiyalari" fan dasturi Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari institutida talabalarning til bilimlari bilan birga kasbiy va pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Kredit-modul tizimi talabalarga mustaqil o'rganish,

bilimlarni boshqarish va faol ishtirok etish imkonini beradi. Dastur dars mazmuni, amaliy mashg‘ulotlar, metodik tavsiyalar va mustaqil ishlash yo‘riqnomalarini o‘z ichiga oladi.

Fan maqsadi — bo‘lajak o‘qituvchilarni chet tilini samarali qo‘llaydigan, mustaqil fikrlaydigan va ijodiy yondashadigan mutaxassislar sifatida shakllantirish, shuningdek, ular ilmiy manbalardan foydalanish va global yangiliklardan xabardor bo‘lish qobiliyatini rivojlantiradi.

Fan tarkibi ma‘ruza va seminar mashg‘ulotlaridan iborat bo‘lib, talabalarga zamonaviy metodika muammolari, dars rejalashtirish, konspekt tuzish, baholash, o‘quv materialini yaratish, darsni tashkil etish va hamkasblari bilan darslarni tahlil qilish ko‘nikmalarini beradi.

Fan orqali rivojlantiriladigan **kompetensiyalar:**

➤ Kasbiy-lingvistik — til qoidalari, leksika, grammatik bilim va sohaviy terminologiyani egallash.

- Metodik — dars rejalashtirish, amaliy mashg‘ulotlar va baholash vositalarini qo‘llash.
- Pedagogik — guruh va individual faoliyatni boshqarish, mustaqil ishlarni tashkil etish.
- Ta‘lim natijalari:
- Talabalar C1 darajada ingliz tilini egallaydi.
- Zamonaviy, samarali va innovatsion metodlar bilan tanishtiriladi.
- Til o‘qituvchisi uchun zarur ko‘nikmalarni amaliy egallaydi.
- Metodik va pedagogik kompetensiyalarini integratsiyalashgan holda rivojlantiradi.

Amaliy mashg‘ulot mavzulari umumiy va sohaviy ingliz tili, ijtimoiy-madaniy va pedagogik vazifalar, ta‘lim texnologiyalari va sun‘iy intellektni qo‘llash orqali kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan. Mashg‘ulotlar tarkibi: til o‘qitish metodikasi, o‘quv materialini ishlab chiqish, baholash, dars rejalashtirish, TELL va AI qo‘llash, learner autonomy va teacher development.

O‘quv adabiyotlari va metodik manbalar:

Asosiy darsliklar sifatida Scrivener, J. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching (Macmillan, 2011) va Jalolov, J.J. English Language Teaching Methodology (Toshkent, 2015) kiritilgan. Ular bo‘lajak o‘qituvchilarni til o‘qitish metodikasi, pedagogik yondashuvlar, dars rejalashtirish, baholash va talabalarning mustaqil faoliyatini tashkil etishga tayyorlaydi. Qo‘shimcha manbalar sifatida Setiyadi, A.G., Teaching English as a Foreign Language (2020), CEFR (2005), Rogers va Richards, Approaches and Methods in Language Teaching, Hammer, J., The Practice of English Language Teaching kiritilgan. Ushbu manbalar nazariy bilimlarni amaliy ko‘nikmalar bilan bog‘lash va zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini qo‘llash imkonini beradi.

1-jadval

Amaliy mashg‘ulotlar va baholash mezonlari modeli

№	Amaliy mashg‘ulotlar tarkibi	Mashqlar / Faoliyatlar	Ma‘lumot va natijalar
1	Til o‘qitish nazariyasi va metodikasi	Til o‘qitish nazariyasi va metodikasi	Til o‘qitish nazariyasi va metodikasi
2	Sinf faoliyatini boshqarish	Sinf faoliyatini boshqarish	Sinf faoliyatini boshqarish
3	Nutqiy va yozma ko‘nikmalarni rivojlantirish	Nutqiy va yozma ko‘nikmalarni rivojlantirish	Nutqiy va yozma ko‘nikmalarni rivojlantirish
4	Til tahlili va grammatika	Til tahlili va grammatika	Til tahlili va grammatika

5	Texnologiyalarni qo‘llash	Texnologiyalarni qo‘llash	Texnologiyalarni qo‘llash
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------

2-jadval

Materiallarni baholash mezonlari (Ian McGrath, 2013)

Baholash mezonlari	Ta’rif / Izoh
Talabalarining kasbiy ehtiyojlariga moslik	Mashg‘ulotlar talabalar real ehtiyojlariga yo‘naltirilgan bo‘lishi
Akademik va pedagogik kontekstga yo‘naltirilganlik	Darslar akademik va pedagogik vazifalar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi
Autentik pedagogik materiallardan foydalanish	Haqiqiy materiallar va kontekstlar ishlatiladi
Til va pedagogik ko‘nikmalarni integratsiyalash	Til ko‘nikmalari va pedagogik metodlar birgalikda qo‘llaniladi
Talabalarining til darajasiga moslik	Materiallar talabalarining C1 darajasiga mos bo‘lishi
Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalarni qo‘llash	Interaktiv va zamonaviy texnologiyalar darslarda qo‘llaniladi

XULOSA

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, mavjud metodik materiallar va darsliklar bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Ular talabalarining til va pedagogik ko‘nikmalarini shakllantirish, dars rejalashtirish, baholash, sinf faoliyatini boshqarish hamda zamonaviy ta’lim texnologiyalarini qo‘llash imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, tahlil natijalari mavjud materiallarning ba’zi cheklovlarini ham ochib berdi. Jumladan, ular ko‘pincha murakkab va hajmli bo‘lib, talabalarga o‘zlashtirish jarayonida qo‘shimcha vaqt va kuch talab qiladi; shuningdek, sohaviy va amaliy jihatlar ba’zan yetarlicha ixcham va aniqlik bilan taqdim etilmagan.

Shu sababli, mazkur metodik manbalarni yanada samarali qilish uchun ular maxsus, soddalashtirilgan va aniqroq shaklda ishlab chiqilgan qo‘shimcha materiallar bilan boyitilishi zarur. Bunday materiallar talabalarining individual ehtiyojlariga moslashgan, amaliy mashg‘ulotlar bilan mustahkam bog‘langan va dars jarayonida samarali qo‘llanishi mumkin bo‘lgan formatda bo‘lishi lozim. Bundan tashqari, yangi qo‘shimcha manbalar zamonaviy ta’lim texnologiyalari, interaktiv metodlar va sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanishni rag‘batlantirishi, shuningdek, talabalarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi muhimdir.

Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda, bu xulosalar shuni bildiradiki, ingliz tili o‘qituvchilarini tayyorlash sifatini oshirish uchun metodik materiallar doimiy ravishda qayta ko‘rib chiqilishi va amaliy ehtiyojlar, zamonaviy pedagogik talablar hamda xalqaro standartlarga mos tarzda yangilanib borishi zarur. Shu tariqa, mazkur tavsiyalar amalga oshirilsa, bo‘lajak o‘qituvchilar lingvistik, metodik, didaktik va pedagogik kompetensiyalarni integrativ tarzda rivojlantiradi, dars jarayonini sifatli va samarali tashkil etadi hamda professional faoliyatga puxta tayyor bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishi, 15.08.2017 yildagi F-5024-son
2. Zamonaviy ta’lim sifatini oshirishda xalqaro pedagogik integratsion hamkorlikning ahamiyati., Karimov T.X.
3. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020-y., 06/20/5987/0521-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 09.11.2021-y., 06/21/3/1037-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son; 04.07.2023-y., 06/23/107/0441-son
4. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 16.05.2020-y., 09/20/287/0595-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 05.04.2022-y., 09/22/153/0266-son; 13.05.2022-y., 09/22/255/0412-son; 19.03.2024-y., 09/24/144/0225-son; 23.04.2025-y., 09/25/247/0383-son

5. Xorij tajribalari asosida O‘zbekistonda pedagog kadrlar tayyorlashni takomillashtirish masalalari Xojamberdiyeva S.K.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi “Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4623-son Qarori.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni
8. Bo‘lajak o‘qituvchilarga xorijiy tilni kasbga yo‘naltirib o‘qitishning mavjud holati tahlili Xudoyberdiyeva Gulchexra Isamidinovna
9. Lomakina O.E. Formirovanie professional'noj kompetentnosti budushhego uchitelja inostrannyh jazykov: Dis. ... kand. ped. nauk. – Volgograd, 1998. – 255 c.
10. Ibragimova F.H. Sovershenstvovanie professional'noj kompetencii budushhih uchitelej anglijskogo jazyka cherez formirovanie interesa k kul'ture Anglii: Dis. ... kand. ped. nauk. – Tashkent, 2018. – 133 s.
11. Azimov Je.G., Shhukin A.N. Novyj slovar' metodicheskix terminov i ponjatij (teoriya i praktika obuchenija jazykam). – M.: Izdatel'stvo IKAR, 2009. – 448 s.
12. Azimov Je.G., Shhukin A.N. Novyj slovar' metodicheskix terminov i ponjatij (teoriya i praktika obuchenija jazykam). – M.: Izdatel'stvo IKAR, 2009. – 448 s.
13. Steinthal H. Abriss der Sprachwissenschaft. Erste Teil. Die Sprache im allgemeinen. Berlin: Dümmler, 1871. – 512 s.
14. Potebnja A.A. Iz zapisok po russkoj grammatike. T.I. – M., 1958. – S. 237.